

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

BIR CHIGITLI PAXTALARNI TAKOMILLASHTIRILGAN TRIBOELEKTRIK QURILMADA SARALASH NATIJALARI

Rosaboev Abduqodir To‘xaqo‘zievich,

t.f.n., k.i.x., Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot instituti

E-mail: rosaboyev1961@mail.ru

Utegenov Usnatdin Ausbevich,

mustaqil izlanuvchi, Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot instituti

usnatdin@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436017>

Annotatsiya. Maqolada bir chigitli paxtalarni tolalarining sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha saralash uchun ishlab chiqilgan takomillashtirilgan triboelektrik qurilmaning tuzilishi, ishlash prinsipi va unda bir chigitli paxtalarni saralash bo‘yicha o‘tkazilgan eksperimental tadqiqotlar va saralangan bir chigitli paxtalar va ulardan olingan urug‘lik chigitlarning fizik-mexanik xossalarini o‘rganish natijalari keltirilgan.

Калит сўзлар: bir chigitli paxta, takomillashtirilgan triboelektrik qurilma, saralash, elektr maydoni, elektr maydon kuchi, urug‘lik chigit.

Аннотация. В статье приведены сведения об устройстве и принципа работы усовершенствованного трибоэлектрического устройства разработанного для сортирования летучек хлопка-сырца по качественным показателям их волокон и о результатах проведенных экспериментальных исследований по сортированию летучек на нем, а также изучению физико-механических свойств сортированных летучек и посевных семян полученных от них.

Ключевые слова: летучка, усовершенствованное трибоэлектрическое устройство, сортирование, электрическое поле, сила электрического поля, посевные семена.

Abstract. The article presents information on the design and operating principle of an improved triboelectric device developed for sorting pappuses based on fiber quality indicators and the results of experimental studies on sorting pappuses, as well as a study of the physical and mechanical properties of sorted pappuses and seed obtained from them.

Keywords: pappus, improved triboelectric device, sorting, electric field, electric field strength, seed.

Kirish. Ma‘lumki, paxtadan yuqori hosil olishda, boshqa agrotexnik tadbirlar bilan bir qatorda, ekishga tayyorlangan urug‘lik chigitlarning sifat ko‘rsatkichlari ham juda muhim rol o‘ynaydi. Chunki, sifatli, biologik xossalari bir-biriga yaqin, laboratoriya va dala sharoitidagi unuvchanligi hamda potensial hosildorligi yuqori bo‘lgan sara urug‘lik chigitlar mo‘l hosil garovi hisoblanadi.

Ilmiy manbalarda ta‘kidlanishicha, paxtani tolalarining sifat ko‘rsatkichi bilan chigitining o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri uzviy bog‘lanish mavjud bo‘lib [1, 2], ularning sifati qancha yuqori bo‘lsa, chigitning sifati ham shuncha yaxshi va aksincha, sifati qancha past bo‘lsa, chigitining sifati ham shuncha yomon bo‘ladi. Shuni hisobga olib,

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

kafolatlangan urug‘lik chigitlar olish uchun avvaldan bir chigitlarga ajratilgan paxtalarni G.Goldberg va G.Lomuxina diametri 14 mm ga teng bo‘lgan ko‘zlardan o‘tkazadigan usulga asoslangan pnevmatik qurilmada saralashni taklif qilishgan [3]. O‘tkazilgan eksperimental tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, bir chigitli paxtalar ushbu qurilmada saralanganda, nafaqat birinchi navli paxtalar, shu bilan birga, biologik xossalari va pishganlik darajasi yuqori bo‘lgan urug‘lik chigitlar ham olingan.

Ushbu qurilmaning kamchiligi sifatida bir chigitli paxtalarni yirikligi bo‘yicha saralashga asoslanganligi va shuning uchun kafolatlangan urug‘lik chigitlar olish imkoni chegaralanganligini qayd etish mumkin.

A.T.Rosaboev tomonidan bir chigitli paxtalarni tolalarining sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha saralash uchun triboelektrik qurilma taklif qilingan [4]. Qurilmaning tuzilishi sodda, tayyorlash oson, elektr va yong‘indan xavfsiz, eng asosiysi, yuqori kuchlanishli elektr maydonini vujudga keltirish uchun hech qanday tashqi manbaa kerak emas.

Qurilmaning kamchiligi sifatida ish organini tayyorlash uchun dielektrik materialni qizdirish va baraban shakliga keltirish kerakligini qayd etish mumkin.

A.Yusubaliyev va F.F.Raxmatullinovlar tomonidan bir chigitli paxtalarni massasi va tolalarining sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha saralash uchun dielektrik qurilma taklif qilingan [5, 6]. Ushbu qurilmalarning kamchiligi sifatida qarama-qarshi ishorali elektrodlar orasidan uchqun chiqishi oqibatida, bir chigitli paxtalarning tolalarini yonib ketishi ro‘y berishi mumkinligi hamda yuqori kuchlanishli elektr maydonini hosil qilish uchun tashqi manbaa kerakligini qayd etish mumkin.

Bir chigitli paxtalarni saralash bo‘yicha taklif qilingan qurilmalarni tahlili va keyingi yillarda ilm-fan, ishlab chiqarish sohasida hamda kimyo sanoatidagi yutuqlar asosida, bir chigitli paxtalarni tolalarining sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha takomillashtirilgan triboelektrik qurilmada saralashni taklif qildik [7, 8].

Taklif qilingan qurilmaning ish jarayonini tekshirib ko‘rish uchun tajriba nusxasi tayyorlanib, unda bir chigitli paxtalarni tolalarining sifat ko‘rsatkichlariga asosan, saralash bo‘yicha eksperimental tadqiqotlar o‘tkazildi.

Materiallar va uslublar. Bir chigitli paxtalarni saralash bo‘yicha eksperimental tadqiqotlar takomillashtirilgan triboelektrik qurilmaning tajriba nusxasida o‘tkazildi. Eksperimental tadqiqotlar paxtaning S-6524 navli seleksion sorti bilan amalga oshirildi. Eksperimental tadqiqotlar to‘rt qaytariliqda o‘tkazilib, saralangan bir chigitli paxtalar va ulardan ajratib olingan urug‘lik chigitlarning massasi, geometrik o‘lchamlari hamda sferiklik koeffitsientlari o‘rganildi. Olingan natijalar dala daftariga qayd qilindi va matematik statistika usulidan foydalanib [9, 10], hozirgi zamon kompyuterida mavjud bo‘lgan dasturlar asosida qayta ishlov berildi. Dastlabki bir chigitli paxtalar va saralangan bir chigitli paxtalar hamda ulardan olingan urug‘lik chigitlarning fizik-mexanik xossalari o‘zaro taqqoslanib, xulosalar chiqarildi.

Tadqiqot natijalari. Rasmda bir chigitli paxtalarni saralash uchun ishlab

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

chiqilgan takomillashtirilgan triboelektrik qurilmaning texnologik sxemasi va ish organi tasvirlangan.

Rasm. Takomillashtirilgan triboelektrik qurilmaning texnologik sxemasi (a) va ish organi (b):
1 – yuklash bunker; 2 – erga ulangan elektrod; 3 – ish organi; 4 – qabul qilish bunker;
5 – bo‘lish tekisliklari; 6 – cho‘tka; 7 – sirpanish taxtasi; 8 – polietilen quvur; 9 – yon disklar;
10 – flaneslar; 11 – val

Takomillashtirilgan triboelektrik kurilmani yuklash bunker 1, erga ulangan elektrod 2, ish organi 3, kabul kilish bunker 4, bo‘lish tekisliklari 5, motor-reduktor 6, rama 7 va cho‘tka 8 lardan tashkil topgan.

Ish organi 3, polietilen quvurdan tayyorlangan bo‘lib, yuzasiga kiyalik burchagi 100%, chuqurligi 10 mm va eni bir chigitli paxtalarni enining o‘rtacha geometrik o‘lchamga yaqin, yani 25 mm ga teng bo‘lgan vintsimon arishalar yo‘nilgan.

Qurilmaning ishlash prinsipi quyidagicha. U tarmoqqa ulanganda, motor-reduktor yordamida zanjirli uzatmalar bilan ish organi 3 va cho‘tka 8 aylanma harakatga keladi. Ish organi 3 bilan cho‘tka 8 ni qarama-qarshi aylanib, bir-biriga ishqalanishi natijasida, uning yuzasida yuqori kuchlanishli elektr maydoni vujudga keladi. Shu paytda yuklash bunkeridan sirpanish taxtasi orqali ish organi 3 ning yuzasiga bir xil meyorda bir chigitli paxtalar etkazib beriladi. Zaryadlanib aylanayotgan ish organi 3 ning yuzasiga kelib tushgan bir chigitli paxtalar ishqalanish natijasida vujudga kelgan elektr maydoni ta’sirida qutblanib, hosil bo‘ladigan elektr maydon kuchi F_k bilan unga tortiladi. Bir chigitli paxtalarga elektr maydon kuchidan tashqari, aks ko‘zgu elektr kuchi F_s , elektr maydoni ta’sirida tolalarning to‘g‘rilanish kuchi F_r , markazdan qochma kuch F_m , og‘irlik G , reaksiya $\sum N$, inersiya F_{in} va ishqalanish kuchlari F_{msh} lsr xam sha’sir etadi. Ta’sir etadigan ushbu kuchlarning o‘zaro nisbatiga asosan, bir chigitli paxtalar fizik-mexanik xossalari, ya’ni tolalarining sifat ko‘rsatkichlariga bog‘liq ravishda, ish organi 3 ning yuzasidan har xil burchaklarda uzilib, qabul qilish bunker 4 ning alohida-alohida fraksiyalariga tushadi. Ish organi 3 ning yuzasiga yopishib qolgan bir chigitli paxtalar va boshqa mayda aralashmalar undan cho‘tka 6 yordamida ajratib olinadi va qabul qilish

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

bunkerining oxirgi fraksiyasiga tushadi. Mana shu tarzda bir chigitli paxtalarni takomillashtirilgan triboelektrik qurilmada saralash texnologik jarayoni to‘xtovsiz davom etadi. Buni tekshirib ko‘rish uchun bir chigitli paxtalarni takomillashtirilgan triboelektrik qurilmada saralash bo‘yicha eksperimental tadqiqotlar o‘tkazildi.

1-jadvalda bir chigitli paxtalarni takomillashtirilgan triboelektrik qurilmaning tajriba nusxasini maqbul konstruktiv o‘lchamlari va ish rejimlarida saralash bo‘yicha o‘tkazilgan eksperimental tadqiqotlarning natijalari keltirilgan.

1-jadval

Bir chigitli paxtalarni saralash natijasi

T/r	Fraksiyalar nomi	Fraksiyalarga ajralishi, %	1000 dona bir chigitli paxta massasi, g	Nazoratga nisbatan farqi	
				g	%
1	Nazorat Saralagandan keyin	1000,0	185,5	–	–
2	I-fraksiya	68,2	200,4	+14,9	+8,03
3	II-fraksiya	13,8	190,5	+5,0	+2,70
4	III-fraksiya	11,0	140,2	–45,3	–24,42
5	IV-fraksiya	7,0	101,7	–83,8	45,18

1-jadvalda keltirilgan natijalardan ko‘rinib turibdiki, agar dastlabki bir chigitli paxtalarning 1000 donasini massasi nazorat variantda 185,5 grammni tashkil etgan bo‘lsa, takomillashtirilgan triboelektrik qurilmaning tajriba nusxasida saralagandan keyin I-fraksiyaga ajralgan 68,2 foiz bir chigitli paxtalarning 1000 donasini massasi 200,4 grammni tashkil etib, nazoratga nisbatan 14,9 grammga yoki 8,03 foizga ortdi, II-fraksiyaga ajralgan 13,8 foiz bir chigitli paxtalarning 1000 donasini massasi 190,5 grammni tashkil etib, nazoratga nisbatan 5,0 gramm yoki 2,70 foizga ortgan bo‘lsa, III-fraksiyaga ajralgan 11,0 foiz bir chigitli paxtalarning 1000 donasini massasi 140,2 grammni tashkil etib, nazoratga nisbatan 45,3 gramm yoki 24,42 foizga, IV-fraksiyaga ajralgan 7,0 foiz bir chigitli paxtalarning massasi 101,7 grammni tashkil etib nazoratga nisbatan 83,8 gramm yoki 45,18 foizga kamaydi.

1-jadvalning tahlili shuni ko‘rsatadiki, bir chigitli paxtalarni takomillashtirilgan triboelektrik qurilmada saralash ularni massasi yoki boshqacha aytganda, tolalarining sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha alohida-alohida fraksiyalarga ajratish imkonini beradi.

2-jadvalda takomillashtirilgan triboelektrik qurilmada saralangan bir chigitli paxtalardan olingan urug‘lik chigitlarning 1000 donasini massasini o‘rganish natijalari keltirilgan.

2-jadval

1000 dona urug‘lik chigitlarning massasini o‘rganish natijalari

T/r	Fraksiyalar nomi	Fraksiya-larga ajralishi, %	1000 dona bir chigitli paxta massasi, g	Nazoratga nisbatan farqi	
				g	%
1	Nazorat	1000,0	117,5	–	–

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

	Saralagandan keyin:				
2	I-fraksiya	68,2	127,15	+9,46	+8,04
3	II-fraksiya	13,8	120,87	+3,18	+2,70
4	III-fraksiya	11,0	88,95	-28,74	-24,42
5	IV-fraksiya	7,0	64,53	-53,16	-45,17

2-jadvalda keltirilgan natijalardan ko‘rinib turibdiki, agar dastlabki nazorat variantdagi bir chigitli paxtalardan olingan urug‘lik chigitlarning 1000 donasini massasi 117,69 grammni tashkil etsa, I-fraksiyaga ajralgan bir chigitli paxtalardan olingan urug‘lik chigitlarning 1000 donasini massasi 127,15 grammni tashkil etib, nazoratga nisbatan 9,46 gramm yoki 8,04 foizga, II-fraksiyaga ajralgan bir chigitli paxtalardan olingan urug‘lik chigitlarning 1000 donasini massasi 120,87 grammni tashkil etib, nazoratga nisbatan 3,18 gramm yoki 2,70 foizga ortgan bo‘lsa, III-fraksiyaga ajralgan bir chigitli paxtalardan olingan urug‘lik chigitlarning 1000 donasini massasi 88,98 grammni tashkil etib, nazoratga nisbatan 28,74 gramm yoki 24,42 foizga va IV-fraksiyaga ajralgan bir chigitli paxtalardan olingan urug‘lik chigitlarning 1000 donasini massasi 64,53 grammni tashkil etib, nazoratga nisbatan 53,16 gramm yoki 45,17 foizga kamaydi.

2-jadvalda keltirilgan natijalarning tahlili asosida shuni qayd etish kerakki, III- va IV-fraksiyalarga ajralgan bir chigitli paxtalardan olingan urug‘lik chigitlar ekish uchun yaroqsiz hisoblanadi, II-fraksiyaga ajralgan bir chigitli paxtalardan olingan urug‘lik chigitlar nazoratga yaqin. Shuning uchun urug‘lik sifatida I-fraksiyaga ajralgan bir chigitli paxtalardan olingan urug‘lik chigitlardan foydalanish tavsiya qilinadi.

Demak, bir chigitli paxtalarni takomillashtirilgan triboelektrik qurilmada saralash nazoratga nisbatan massasi jihatdan yirik bo‘lgan urug‘lik chigitlar olish imkonini beradi.

3-jadval

Nazorat va saralagandan keyin I-fraksiyaga ajralgan bir chigitli paxtalarning 1000 donasini massasini o‘rganish natijasi

T/r	Fraksiyalar nomi	1000 dona bir chigitli paxta massasi m , g	O‘rtacha kvadratik og‘ish σ , g	Variatsiya koeffitsienti V , %
1	Nazorat	185,50	42,39	22,80
2	I-fraksiya	200,40	25,28	12,62

3-jadvalda keltirilgan natijalardan ko‘rinib turibdiki, dastlabki nazorat variantdagi bir chigitli paxtalarning 1000 donasini massasi o‘rtacha kvadratik og‘ish $\sigma=42,39$ g va variatsiya koeffitsienti $V=22,80$ foizga teng bo‘lganda, o‘rtacha 185,5 grammni tashkil etgan bo‘lsa, I-fraksiyaga ajralgan variantda $\sigma=25,28$ g va $V=12,62$ foizga teng bo‘lganda, o‘rtacha 200,4 grammni tashkil etib, nazoratga nisbatan 14,9

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

grammga ortdi. Shu bilan birga, nazoratga nisbatan saralangan variantda nafaqat 1000 dona bir chigitli paxtalarning massasini ortishi kuzatildi, balki ushbu ko‘rsatkichi bo‘yicha bir-biriga yaqinlashdi. Bu nazorat va I-fraksiyaga ajralagan variantdagi bir chigitli paxtalarni variatsiya koeffitsientlarining qiymatlaridan yaqqol ko‘rinib turibdi. Bunda I-fraksiyaga ajralgan bir chigitli paxtalarni variatsiya koeffitsientlarining qiymati nazorat variantnikiga nisbatan 1,81 martaga kamaygan.

Demak, bir chigitli paxtalarni takomillashtirilgan triboelektrik qurilmada saralash nazoratga nisbatan massasi jihatdan og‘ir hamda ushbu ko‘rsatkichi bo‘yicha bir-biriga yaqin bo‘lgan bir chigitli paxtalar olish imkonini beradi.

4-jadvalda nazorat va saralagandan keyin I-fraksiyaga ajralgan bir chigitli paxtalardan olingan urug‘lik chigitlarning 1000 donasini massasini o‘rganish natijalari keltirilgan.

4-jadval

1000 dona urug‘lik chigitlarning massasini o‘rganish natijalari

T/r	Fraksiyalar nomi	1000 dona bir chigitli paxta massasi m , g	O‘rtacha kvadratik og‘ish, σ , r	Variatsiya koeffitsienti, V %
1	Nazorat	117,69	0,67	0,57
2	I-fraksiya	127,15	0,32	0,25

4-jadvalda keltirilgan natijalardan ko‘rinib turibdiki, dastlabki nazorat variantdagi bir chigitli paxtalardan olingan urug‘lik chigitlarning 1000 donasini massasi o‘rtacha kvadratik og‘ish $\sigma=0,67$ g va variatsiya koeffitsienti $V=0,57$ foizga teng bo‘lganda, o‘rtacha 117,69 grammni tashkil etgan bo‘lsa, I-fraksiyaga ajralgan variantdan olingan urug‘lik chigitlarning 1000 donasini massasi $\sigma=0,32$ g va $V=0,25$ foizga teng bo‘lganda, o‘rtacha 127,15 grammni tashkil etib, nazoratga nisbatan 9,46 g ga ortdi.

Shu bilan birga, nafaqat nazoratga nisbatan 1000 dona urug‘lik chigitlarning massasini ortishi, balki ushbu ko‘rsatkichi bo‘yicha bir-biriga yaqin bo‘lgan urug‘lik chigitlar ham olindi.

Bu nazorat va I-fraksiyaga ajralgan bir chigitli paxtalardan olingan urug‘lik chigitlarning variatsiya koeffitsientlarining qiymatlaridan ko‘rinib turibdi, I-fraksiyaga ajralgan bir chigitli paxtalardan olingan urug‘lik chigitlarning variatsiya koeffitsientining qiymati nazoratga nisbatan 2,28 martaga kamaygan.

Demak, bir chigitli paxtalarni takomillashtirilgan triboelektrik qurilmada saralash nazoratga nisbatan massasi jihatdan og‘ir va ushbu ko‘rsatkichlari bo‘yicha bir-biriga yaqin bo‘lgan, sifatli urug‘lik chigitlar olish imkonini beradi.

5-jadvalda nazorat va saralagandan keyin I-fraksiyaga ajralgan bir chigitli paxtalarning geometrik o‘lchamlarini o‘rganish natijalari keltirilgan.

5-jadval

Bir chigitli paxtalarning geometrik o‘lchamlarini o‘rganish natijalari

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

T/r	Fraksiyalar nomi	Geometrik o‘lchamlari A, V, S, mm	O‘rtacha kvadratik og‘ish, σ , mm	Variatsiya koeffitsienti V, %
1	Nazorat	32,42	2,18	8,64
		24,62	1,73	7,02
2	I-fraksiya	18,78	1,65	8,80
		35,02	1,99	5,68
		26,60	1,73	6,52
		20,29	1,64	8,08

5-jadvalda keltirilgan natijalardan ko‘rinib turibdiki, agar nazorat variantdagi bir chigitli paxtalarni uzunligi 32,42 mm, eni 24,62 mm va qalinligi 18,78 mm ga teng bo‘lsa, saralagandan keyin I-fraksiyaga ajralgan variantdagi bir chigitli paxtalarni uzunligi o‘rtacha 35,02 mm, eni 26,6 mm va qalinligi, 20,20 mm teng bo‘lib, nazoratga nisbatan, mos ravishda, 2,6, 1,98 va 1,51 mm ga kattalashgan. Shu bilan birga, nazoratga nisbatan nafaqat geometrik o‘lchamlarini kattalashishi, balki ushbu ko‘rsatkichlari bo‘yicha ham bir-biriga yaqin bo‘lgan bir chigitli paxtalar olindi. Bu ularning variatsiya koeffitsientlarining qiymatlaridan yaqqol ko‘rinib turibdi.

6-jadvalda nazorat va saralagandan keyin I-fraksiyaga ajralgan bir chigitli paxtalardan olingan urug‘lik chigitlarning geometrik o‘lchamlarini o‘rganish natijalari keltirilgan.

6-jadval.

Urug‘lik chigitlarning geometrik o‘lchamlarini o‘rganish natijalari

T/r	Fraksiyalar nomi	Geometrik o‘lchamlari a; b; c, mm	O‘rtacha kvadratik og‘ish, σ , mm	Variatsiya koeffitsienti, V, %
1	Nazorat	9,76	0,67	6,86
		5,40	0,37	6,85
		4,54	0,39	8,59
2	I-fraksiya	10,37	0,55	5,30
		5,73	0,35	6,11
		4,89	0,37	7,57

6-jadvalda keltirilgan natijalardan ko‘rinib turibdiki, agar nazorat variantdagi bir chigitli paxtalardan olingan urug‘lik chigitlarning o‘rtacha uzunligi 9,76 mm, eni 5,40 mm va eni 4,54 mm ga teng bo‘lsa, saralagandan keyin I-fraksiyaga ajralgan variantdagi bir chigitli paxtalardan olingan urug‘lik chigitlarning uzunligi o‘rtacha 10,37 mm, eni 5,73 mm va qalinligi 4,84 mm ga teng bo‘lib, nazoratga nisbatan, mos ravishda, 0,61 0,33 va 0,35 mm ga kattalashdi. Shu bilan birga, nazoratga nisbatan nafaqat geometrik o‘lchamlari kattalashdi, balki ushbu ko‘rsatkichlari bo‘yicha bir-biriga yaqin bo‘lgan urug‘lik chigitlar ham olindi. Bu ularning variatsiya koeffitsientlarining qiymatlaridan yaqqol ko‘rinib turibdi.

Demak, bir chigitli paxtalarni takomillashtirilgan triboelektrik qurilmada

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

saralash geometrik o‘lchamlari kattalashgan va ushbu ko‘rsatkichlari bo‘yicha bir-biriga yaqin bo‘lgan urug‘lik chigitlar olish imkonini ham beradi.

7-jadvalda nazorat va saralagandan keyin I-fraksiyaga ajralgan bir chigitli paxtalarning sferiklik koeffitsientini aniqlash natijalari keltirilgan.

7-jadval

Bir chigitli paxtalarning sferiklik koeffitsientini aniqlash natijalari

T/r	Fraksiyalar nomi	Sferiklik koeffitsienti k	O‘rtacha kvadratik og‘ish σ	Variatsiya koeffitsienti V , %
1	Nazorat	0,76	0,05	6,58
2	I-fraksiya	0,76	0,04	5,26

7-jadval keltirilgan natijalardan ko‘rinib turibdiki, bir chigitli paxtalar takomillashtirilgan triboelektrik qurilmada saralaganda, I-fraksiyaga ajralgan variantda nazoratga nisbatan sferiklik koeffitsientini o‘zgarishi kuzatilmadi. Bundan bir chigitli paxtalar taklif qilinayotgan qurilmada barcha geometrik o‘lchamlari bo‘yicha saralanayapti degan xulosaga kelish mumkin.

8-jadvalda nazorat va saralagandan keyin I-fraksiyaga ajralgan bir chigitli paxtalardan olingan urug‘lik chigitlarning sferiklik koeffitsientini aniqlash natijalari keltirilgan.

8-jadval

Urug‘lik chigitlarning sferiklik koeffitsientini aniqlash natijalari

T/r	Fraksiyalar nomi	Sferiklik koeffitsienti k	O‘rtacha kvadratik og‘ish σ	Variatsiya koeffitsienti V , %
1	Nazorat	0,55	0,05	9,09
2	I-fraksiya	0,55	0,04	7,27

8-jadvalda keltirilgan natijalardan ko‘rinib turibdiki, bir chigitli paxtalarni takomillashtirilgan triboelektrik qurilmada saralaganda, I-fraksiyaga ajralgan variantda olingan urug‘lik chigitlarning sferiklik koeffitsienti nazoratga nisbatan ham o‘zgarishi kuzatilmadi. Bundan bir chigitli paxtalar bilan birga urug‘lik chigitlar ham barcha geometrik o‘lchamlari bo‘yicha saralanayapti deb xulosa qilish mumkin.

3, 4, 5, 6, 7 va 8-jadvallarda keltirilgan natijalarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, bir chigitli paxtalarni takomillashtirilgan triboelektrik qurilmada tolalarining sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha saralash nazoratga nisbatan massasi jihatdan yirik, geometrik o‘lchamlari kattalashgan hamda ushbu ko‘rsatkichlari bo‘yicha bir-biriga yaqin bo‘lgan bir chigitli paxtalar va ulardan urug‘lik chigitlar olish imkonini berib, kafolatlangan urug‘lik chigitlar tayyorlash uchun zamin yaratadi.

Xulosa va takliflar. Bir chigitli paxtalarni tolalarining sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha taklif qilingan pnevmatik va elektr saralagich qurilmalari o‘ziga xos kamchiliklarga ega bo‘lib, yangi takomillashtirilgan triboelektrik saralagich qurilmasini ishlab chiqishni taqazo etadi. Shuni hisobga olib, keyingi yillarda ilm-fan va ishlab chiqarish sohasida hamda kimyo sanoatidagi yutuqlar asosida, bir chigitli

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

paxtalarni tolalarining sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha takomillashtirilgan triboelektrik qurilmada saralashni taklif qildik.

Bir chigitli paxtalarni tolalarning sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha takomillashtirilgan triboelektrik qurilmada saralash nazoratga nisbatan massasi jihatdan yirik, geometrik o‘lchamlari kattalashgan hamda ushbu ko‘rsatkichlari bo‘yicha bir-biriga yaqin bo‘lgan bir chigitli paxtalar va ulardan urug‘lik chigitlar olish imkonini berib, kafolatlangan urug‘lik chigitlar tayyorlash uchun zamin yaratadi

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Голдберг Г., Ломухина Г., Болтабаев Ш. Качество семян при сортировке сырца различных сортов сбора//Хлопководство. – Ташкент, 1984. – №1. – С. 34-35.
2. Росабоев А.Т. Выбор перспективной технологии для повышения посевных качеств семян хлопчатника//AGRO ILM. – Ташкент, 2015. – №2-3. – С. 9-12.
3. Барер Н.Б. и др. Сортирование хлопка-сырца//Хлопководство. – Ташкент, 1980. – №8. – С. 21-22.
4. Росабоев А.Т. Трибоэлектрическое сортирование хлопка-сырца для получения полноценных семян: Автореф. дисс. ... техн. наук. – Ташкент, 1993. – 17 с.
5. Юсубалиев А. Сепарирование хлопка-сырца в диэлектрическом устройстве//Механизация хлопководства. – Ташкент, 1991. – №4. – С. 13-14.
6. Рахматуллинов Ф.Ф. Пахта толасини пишиб етилганлиги бўйича ажратиш асосида йиғирилган ип сифатини яхшилаш: т.ф.ф.д. (PhD) дисс. ...автореферати. – Тошкент, 2018. – 49 б.
7. Росабоев А.Т. Утегенов У.А. Кафолатланган уруғлик чигитлар олиш технологиясини такомиллаштириш //“Қишлоқ хўжалик экинлари генетикаси, селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологияларининг долзарб муаммолари ҳамда ривожлантириш истиқболлари”/Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2018. – Б. 636-638.
8. Росабоев А.Т. Утегенов У.А. Бир чигитли пахталарни саралаш учун истиқболли йўналишни танлаш//Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университетининг Ахборотномаси. – Нукус, 2020. – Б. 28-32.
9. Веденяпин Г. Общая методика экспериментальных исследований и обработка опытных данных. – М.: Колос, 1970. – 199 с.
10. Лакин Г.Ф. Биометрия. – М.: Высшая школа, 1983. – 293 с.